

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ТЕЛЕВИЗИОННОМ ПРИЗВОДСТВЕ.

Абдурахимова Светлана Владимировна

*Старший преподаватель кафедры аудиовизуальных технологий,
Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада
ал-Хоразми, 100015, г. Ташкент, ул. Афросиаб, дом-12, кв-70.*

Боймуродов Бобур Элмуродович

*Ассистент кафедры аудиовизуальных технологий, Ташкентский
университет информационных технологий имени Мухаммада
100015, г. Ташкент, ул. Фарход, дом-6, кв-76.*

Аннотация: Статья ставит вопросы о применении искусственного интеллекта и машинного обучения в производстве, обработке, формировании телевизионных программ и доставки нужного контента до потребителя. Рассматриваются также преимущества и модели применения новых технологий искусственного интеллекта.

Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение цифровизация, телевизионное производство.

Annotation: The article raises questions about the use of artificial intelligence and machine learning in the production, processing, formation of television programs and delivery of the desired content to the consumer. The advantages and models of application of new artificial intelligence technologies are also considered.

Keywords: artificial intelligence, machine learning digitalization, television production.

На сегодняшний день телевизионные программы, в которых запись, обработка и передача информации не происходит без соответствующего программного обеспечения, то есть цифровизация телевизионного производства полностью и почти повсеместно завершена, использование искусственного интеллекта становится наиболее важной задачей.

Искусственный интеллект — это программа, использующая некий массив данных для самообучения определенной задаче, а также предсказания или коррекции результатов. Машинное обучение — это ключевой компонент ИИ, заключающийся в способности компьютерной системы постепенно повышать эффективность решения определенной задачи без изменений в ПО, а за счет самостоятельной оценки результатов предыдущих попыток.

Применение искусственного интеллекта и машинного обучения актуальны при работе с большими объемами данных. Более того, для корректной работы им необходим доступ к большому объему данных. Когда мы говорим о телевидении, то это может быть, например, архив изображений или записи большого количества видео с приложенными метриками QoS (качества видео), или, если мы говорим о звуке, то это архив голосов различных актеров. МО и ИИ могут использоваться для идентификации изображений в видео, для формирования речевых и текстовых переводов, создания субтитров, поиска оптимальных шаблонов для обработки контента и выполнения множества других функций(1) <b

В телевизионном производстве, как непосредственно изготовление контента, так и формирование программ с учетом региональных потребностей возникает необходимость применения искусственного интеллекта.

При работе со звуком часто у звукорежиссеров нужно поправить какие-то ошибки у диктора, проанализировав весь записанный текст, программа находит нужную правильную букву и заменяет автоматически ею в речи неправильно произнесенный звук. Это может быть не только одна буква, но и слово или часть предложения. Следующий этап развития в этом направлении – это сделать работу по исправлению ошибок в режиме on-line

Если говорить о съемке сериалов, где запись «живого звука» представляет для звукорежиссера определенные проблемы, поскольку актер движется. жестикулирует, поймать направленным микрофоном его реплики с одинаковым уровнем звука и тембром бывает проблематично. Применение

микрофонов, прикрепленных к актеру тоже вносит свои сложности. поскольку актер шевелится, может задеть микрофон рукой или одеждой, передатчик трудно спрятать, поэтому для съемки художественных картин эти микрофоны не применимы. Здесь тоже может помочь искусственный интеллект. Программа, проанализировав поступление звука с различных направлений, может помочь настроить движение направленных микрофонов за актером и опять же в режиме on-line.

При формировании определенного контента для различных программ по тематике с применением ИИ можно отметить уже имеющиеся в мировой практике. Компания SDVI, занимающаяся формированием цепочек доставки медиа, использовала ИИ и МО для оптимизации оценки контента на предмет его соответствия разноречивым требованиям разных регионов. Такая задача стоит перед крупными клиентами компании, такими как Discovery, которым необходимо проводить локализацию своего контента для разных регионов нашей планеты. По словам руководителя отдела продуктов Discovery Саймона Элдриджа (Simon Eldridge), раньше редактирование часового шоу под региональные требования занимало у редакторов телекомпании около 2 часов, а теперь 10 минут. Он уточняет, что редактирование по-прежнему выполняется вручную, но ИИ выделяет фрагменты, подлежащие коррекции.

Сейчас весь контент Discovery пропускается через инструменты распознавания объектов, это расшифровка информации из аудио или видео в текстовую форму. Это может быть актуально для слабослышащих пользователей или для тех, кто предпочитает потреблять контент в беззвучном режиме, получая информацию из письменной речи. и автоматической оценки качества видео. Это позволило исключить задержки с формированием локализованных версий, которые раньше регулярно тормозили производственные процессы компании. Совершенствование работы с ИИ идет полным ходом.

Компания Мух нашла стороннюю разработку, позволяющую обучать компьютер оптимизации подбора профилей с учетом предыдущего опыта, полученного при работе с аналогичными типами видео. В основе решения лежит нейроноподобная система. Она оценивает низкоуровневые параметры видео, определяя его класс, и затем находит оптимальные параметры для этого класса видео, которые были определены в процессе обучения. Оценке подлежит динамика картинки, степень четкости и общая сложность сюжета. По словам основателя Мух Джона Дал (Jon Dahl), процесс подбора, который раньше занимал сотни часов, теперь требует нескольких секунд компьютерной обработки. За это время система оценивает динамику сюжета, степень четкости и общую сложность картинки. При этом, уточняет Джон Мал, нейронная сеть совершенно не обязательно понимает смысл своих решений. То есть при принятии решений исходит не из общих закономерностей, который она может не знать, а просто путем множества повторений обучается получать оптимальные по заданным параметрам результаты. На конечный результат оказывают влияние форматы компрессии и передачи цвета, динамический диапазон, процедуры транскодирования, технологии доставки и версии абонентских плееров. Выбрать оптимальные варианты для каждого из каналов и каждой из цепочек доставки вручную практически нереально, а система на базе машинного обучения делает эту задачу вполне решаемой.[2]

Искусственный интеллект и машинное обучение — крайне полезные инструменты для решения задач с большим количеством переменных, которых в видео- и телеиндустрии достаточно много. Первые десятилетия развития телевидения формировали у творческих людей пренебрежительное отношение к телевизионным работам, поскольку считалось что в телевидении слишком много технических приемов съемки, монтажа и озвучивания. Кинематографисты относились даже к художественным телевизионным фильмам как к халтуре. С появлением сериалов это пренебрежение только усилилось, но в последние годы появление достойных сериалов начинает

возвращать телевизионным творцам уважение. Зрители стали думать о телевидении как о творческой индустрии, но она уже сейчас чрезвычайно автоматизирована. А с появлением ИИ и МО это только усилится. Сценарист еще только обдумывает идею, а уже есть точно сформулированные представления, на уровне методологии, как будет двигаться роботизированная камера и как будет проверяться качество отснятого материала, машина будет отбирать реплики по произношению – кстати, машины справляются с этим лучше людей. Ключевое слово здесь — «индустрия», а не «творчество».

Немного осталось отраслей, которые совсем не затронули ИИ и машинное обучение. Но телевизионное производство, где запись, обработка и передача информации не обходятся без соответствующего программного обеспечения, оказываются особенно восприимчивыми к информационным технологиям, специально ориентированных на развитие интеллектуальных способностей человека. Когнитивные технологии развивают воображение и ассоциативное мышление человека. Это ставит практические вопросы, в какой степени машины могут или даже должны вытеснять человека из творческих областей.[3]

Есть мнение, что творцы с помощью технологий смогут тратить больше времени на творчество как таковое. Другие считают, что в конечном итоге контент, созданный без участия человека, будет неотличим от традиционного. Применение ИИ МО для телевизионного производства требование времени, облегчающее производство и освобождающее время для творчества.3.

ЛИТЕРАТУРА:

1. «Как телевидение осваивает искусственный интеллект» Анна Бителева «Телеспутник»
2. «Искусственный интеллект. Современный подход», Стюарт Рассел, Питер Норвиг, <https://trends.rbc.ru/trends/industry/606de5d19a7947cb18424b52>
- 3.

3. «Верховный алгоритм. Как машинное обучение изменит наш мир», Педро Домингос <https://trends.rbc.ru/trends/industry/606de5d19a7947cb18424b52>